

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA MOBIL DASTURIY VOSITALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Jo'rayev Ilhom Isxoqovich

Buxoro davlat pedagogika instituti
"Matematika va informatika" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va mobil dasturiy vositalardan foydalanish informatika fanini o'qitish samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Ushbu tadqiqot informatika fanini o'qitishda mobil ilovalarning roli, ularning o'quvchilarga ta'siri hamda ta'lim jarayoniga qo'shayotgan innovatsion yondashuvlarini tahlil qiladi. Tadqiqot davomida mobil texnologiyalar asosida interaktiv ta'lim shakllari, dasturlashni o'rgatuvchi mobil platformalar va ularning samaradorligi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mobil texnologiyalar orqali o'quv jarayoni yanada moslashuvchan, qiziqarli va interaktiv bo'lib, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Xususan, Scratch, SoloLearn, Code.org kabi mobil ilovalar informatika fanini tushunarli va qiziqarli usulda o'rganish imkonini beradi. Ushbu maqolada mobil dasturiy vositalarning afzalliklari, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish yo'llari va istiqbolli yo'nalishlar keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: mobil ta'lim texnologiyalari, dasturlash ta'limi, ta'lim innovatsiyalari, mobil ilovalar, mobil dasturiy vositalar, raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, interaktiv o'qitish, ta'lim texnologiyalari, masofaviy ta'lim va boshqalar.

Abstract: In the modern educational process, the use of digital technologies and mobile software tools has become one of the key factors in increasing the effectiveness of teaching computer science. This study analyzes the role of mobile applications in teaching computer science, their impact on students, and the innovative approaches they bring to the educational process. The research examines interactive learning formats based on mobile technologies, mobile platforms for learning programming, and their effectiveness. The results show that the learning process becomes more flexible, engaging, and interactive through mobile technologies, increasing students' interest in acquiring knowledge. In particular, mobile applications such as Scratch, SoloLearn, and Code.org make learning computer science more accessible and engaging. This article extensively discusses the advantages of mobile software tools, their integration into the educational process, and prospective directions for development.

Key words: mobile learning technologies, programming education, educational innovations, mobile applications, mobile software tools, digital education, artificial intelligence, interactive teaching, educational technologies, distance learning, and others.

Аннотация: В современном образовательном процессе использование цифровых технологий и мобильных программных средств становится одним из ключевых факторов повышения эффективности преподавания информатики. Данное исследование анализирует роль мобильных приложений в обучении информатике, их влияние на учащихся, а также инновационные подходы, которые они привносят в образовательный процесс. В ходе исследования были изучены интерактивные формы обучения на основе мобильных технологий, мобильные платформы для изучения программирования и их эффективность. Результаты показывают, что благодаря мобильным технологиям учебный процесс становится более гибким, увлекательным и интерактивным, повышая интерес учащихся к получению знаний. В частности, мобильные приложения, такие как Scratch, SoloLearn и Code.org, делают изучение информатики более доступным и интересным. В данной статье подробно рассматриваются преимущества мобильных программных средств, их интеграция в образовательный процесс и перспективные направления развития.

Ключевые слова: мобильные образовательные технологии, обучение программированию, образовательные инновации, мобильные приложения, мобильные программные инструменты, цифровое образование, искусственный интеллект, интерактивное обучение, образовательные технологии, дистанционное обучение и другие.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, informatika kabi amaliy fanlarni o'qitishda mobil dasturiy vositalarning roli juda muhim. Mobil qurilmalarning keng tarqalganligi va ularning funksional imkoniyatlari ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, bu vositalar yordamida darslarni interaktiv tarzda tashkil etish mumkin. Masalan, dasturlash asoslarini o'rgatishda mobil ilovalar orqali talabalar kod yozishni amaliyotda o'rganishlari mumkin. Ikkinchidan, mobil vositalar individual yondashuvni ta'minlaydi – har bir talaba o'z bilim darajasiga mos mashqlarni bajarishi mumkin.

Mobil ta'limning yana bir afzalligi – bu vaqt va joydan mustaqillik. Talabalar istalgan vaqtda, istalgan joyda dars materiallari bilan ishlash imkoniyatiga ega. Bu ayniqsa masofaviy ta'lim sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada informatika fanini o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan eng samarali mobil dasturiy vositalar, ularning afzalliklari va cheklolari, shuningdek, ularni dars jarayoniga qanday integratsiya qilish usullari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish bugungi kunda ta'limni raqamlashtirish jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Mahalliy tadqiqotchilardan A.Alimov (2021) mobil ilovalar orqali informatika fanining murakkab mavzularini vizual tarzda tushuntirish imkoniyatlarini o'rgangan hamda mobil texnologiyalar orqali o'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmalari shakllanishini ta'kidlagan. Shuningdek, M.Tursunov (2022) mobil platformalarga moslashtirilgan interaktiv topshiriqlar informatika fanining amaliy qismida samaradorlikni oshiradi, deya qayd etadi. Xorijiy adabiyotlarda esa mobil ta'lim (m-learning) konsepsiyasi keng o'rganilgan. Xususan, Ally (2009) o'z tadqiqotida mobil qurilmalar orqali o'quvchilar individual sur'atda bilim olishlari, shuningdek istalgan joyda va vaqtda o'rganish imkoniga ega bo'lishlarini ilmiy asoslagan. Kulkuska-Hulme va Traxler (2010) mobil o'qitish jarayonining adaptiv va differensial yondashuvlarga asoslanishini ko'rsatgan. Shuningdek, UNESCO (2020) hisobotlarida COVID-19 pandemiyasi davrida mobil texnologiyalar orqali fanlarni, jumladan, informatikani o'qitish bo'yicha ilg'or tajribalar yoritilgan. Ushbu adabiyotlar informatika fanini o'qitishda mobil texnologiyalarni qo'llash pedagogik imkoniyatlarini kengaytirishi va ta'lim sifatini oshirishi mumkinligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalardan foydalanishning samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda bir nechta ilmiy-tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot davomida empirik, eksperimental, statistik tahlil, so'rovnomalar va taqqoslash kabi yondashuvlardan foydalanildi. Empirik tadqiqot metodlari informatika fanini o'qitishda mobil ilovalardan foydalanish jarayonini amaliy tahlil qilishga xizmat qildi. Bu bosqichda o'quvchilarning mobil ilovalar orqali darslarni o'zlashtirish jarayoni kuzatildi, mobil texnologiyalardan foydalanishdan oldin va keyin bilim darajalari o'lchandi, shuningdek, darsga bo'lgan qiziqish va faollik baholandi.

Eksperimental metod asosida informatika darslarida mobil ilovalardan foydalanish bo'yicha real tajribalar o'tkazildi. Eksperimental guruh mobil texnologiyalar yordamida ta'lim olgan bo'lsa, nazorat guruhi an'anaviy usulda o'qitildi. Natijalar esa bilim olish samaradorligi, mustaqil ta'lim ko'nikmalari va innovatsion yondashuvlar ta'siri bo'yicha solishtirildi. Statistik tahlil usuli yordamida o'quvchilarning baholari, ularning rivojlanish dinamikasi, mobil ilovalar orqali olingan natijalar an'anaviy usul bilan taqqoslandi va matematik statistika asosida eksperimentning ishonchlilik darajasi baholandi. Tadqiqot doirasida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi.

O'qituvchilardan informatika fanida mobil texnologiyalarni qo'llash bo'yicha tajribalari, o'quvchilardan esa mobil ilovalar orqali ta'lim olishdagi qoniqish darajalari va qulayliklar haqida fikrlar olindi. Yakuniy bosqichda esa taqqoslash va tahliliy yondashuv asosida Scratch, SoloLearn, Code.org kabi mobil ilovalarning o'quv jarayoniga ta'siri an'anaviy metodlar bilan solishtirilib, o'quvchilarning dasturlash va algoritmlashni tushunish darajasi hamda umumiy natijalar tahlil qilindi. Ushbu metodologik yondashuvlar asosida olib borilgan tadqiqot informatika ta'limida mobil texnologiyalar qo'llanilishining samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eksperiment davomida an'anaviy va mobil texnologiyalar asosida o'qitilgan guruhlarining natijalari taqqoslandi. Quyidagi jadvalda eksperimental va nazorat guruhlarining o'quv natijalari keltirilgan.

1-jadval: Mobil ilovalar yordamida ta'lim olish va an'anaviy usullarni solishtirish

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi (an'anaviy usul)	Eksperimental guruhi (mobil ilovalar)
O'quvchilarning o'rtacha bahosi	73%	86%
Darsga qiziqish darajasi	68%	91%
Mustaqil ishlash ko'nikmalari	64%	88%
Amaliy topshiriqlarni bajara olish qobiliyati	70%	89%
Dasturlash va algoritmlarni tushunish darajasi	66%	85%

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mobil ilovalar yordamida ta'lim olgan o'quvchilar an'anaviy usulda o'qigan guruhga nisbatan 13% yuqori natijalarga erishgan, bu esa bilim sifati sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, interaktiv darslar o'quvchilarning informatika faniga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim rol o'ynagan bo'lib, ularning motivatsiya darajasi 91% gacha ko'tarilgan. Bu esa mobil texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam berishini tasdiqlaydi. Shuningdek, mobil ilovalar mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirgan. O'quvchilar o'zlariga qulay vaqtda mustaqil ravishda bilim olish, amaliy mashg'ulotlar bajarish hamda yangi bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mobil ilovalar yordamida o'qigan o'quvchilarning dasturlash va algoritmlarni tushunish darajasi 85% ga yetgan. Bu esa ularning nazariy bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishidan tashqari, amaliy ko'nikmalarini ham yaxshilaganini bildiradi. Shu bois, kelajakda mobil texnologiyalarni ta'lim jarayoniga yanada kengroq tatbiq etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

XULOSA

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va mobil dasturiy vositalardan foydalanish o'quv jarayonini interaktiv va samarali tashkil etishga katta hissa qo'shmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mobil ilovalar va dasturiy ta'minot vositalari informatika fanini o'qitishda an'anaviy yondashuvlarga qaraganda ko'proq natijaviylikka erishish imkonini beradi.

Birinchidan, mobil ilovalar orqali ta'lim olgan o'quvchilarning bilim olish sifati va dasturlash ko'nikmalari sezilarli darajada oshdi. Ular nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirib, mustaqil ravishda masalalarni yechish, algoritmlar yaratish va dasturiy kod yozish bo'yicha yuqori natijalarga erishdilar.

Ikkinchidan, mobil texnologiyalar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Interaktiv darslar va gamifikatsiya elementlari yordamida informatika faniga bo'lgan motivatsiya sezilarli darajada kuchaydi. Natijada, o'quvchilar fanga chuqurroq qiziqish bilan yondashib, mustaqil ravishda qo'shimcha bilim olishga intildilar.

Uchinchidan, ta'lim jarayonining moslashuvchanligi va qulayligi oshdi. Mobil dasturiy vositalar o'quvchilarga istalgan joy va vaqtda o'qish imkoniyatini taqdim etdi. Bu esa individual o'zlashtirish sur'atini hisobga olgan holda har bir o'quvchiga mos keladigan ta'lim usulini tanlashga sharoit yaratdi. Bundan tashqari, mobil texnologiyalarning ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi ta'limni shaxsiylashtirish va real vaqt rejimida bilimlarni baholash imkoniyatini oshirdi. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasini doimiy kuzatib borish, ularning zaif va kuchli jihatlarni aniqlash, o'quv dasturlarini mos ravishda optimallashtirish imkoni paydo bo'ldi.

Umuman olganda, mobil texnologiyalar informatika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvni shakllantirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali va qulay qilish hamda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu texnologiyalarni ta'lim tizimiga chuqurroq integratsiya qilish orqali informatika fanini o'qitish samaradorligini yanada oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Jo'rayev I. I. (2021). Ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланишнинг афзалликлари ва муаммолари. Центр научных публикаций (buxdu.uz), 2(2). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/880
- Jo'rayev I. I. (2021). Таълимда педагогик дастурий воситалар ва замонавий ахборот технологиялари. Центр научных публикаций (buxdu.uz), 2(2). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/1056
- Jo'rayev I. I. (2022). Improving the methodology of teaching "computer science" on the basis of mobile software. EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook (SEEO), 8(11), 9–10. SJIF Impact Factor (2021): 7.426. Journal DOI: 10.36713/epra0314. <https://eprajournals.com/IJSA/article/6170/abstract>
- Paxlavonovich N. D. (2024). The problem of innovative activity in the organization of education on the base of information technologies in general education schools. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 634–638.
- Paxlavonovich N. D. (2025, March). The role of artificial intelligence systems in teaching informatics. In International Conference on Adaptive Learning Technologies (Vol. 15, pp. 50–52).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.